

KLASIFIKACE SILIKÁTOVÝCH A ORGANICKÝCH FRAGMENTŮ STAVEBNÍHO A DEMOLIČNÍHO ODPADU POMOCÍ MULTISENZOROVÝCH TECHNIK

CLASSIFICATION OF SILICATE AND ORGANIC FRAGMENTS OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE USING MULTISENSOR TECHNIQUES

Tomáš Zbírál¹, Ing. Jan Trejbal^{1,*}, Ph.D., Ing. Matěj Hužvár², doc. Ing. Stanislav Vítek², Ph.D., doc. Ing. Václav Nežerka¹, Ph.D., doc. Ing. Jan Valentin¹, Ph.D.

¹České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 – Dejvice, Česká republika.

²České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, 166 27 Praha 6 – Dejvice, Česká republika.

*jan.trejbal@fsv.cvut.cz

Abstract

Efficiently sorting individual materials from heterogeneous construction debris poses a persistent challenge in realizing the vision of a circular economy. This paper introduces a technology employing RGB cameras and mass sensors operating in 3D, for rapid and accurate classification of materials. Data is processed through specialized software leveraging extraction techniques, machine learning, and computer vision algorithms. Our technology achieves material determination accuracy ranging from 90% to 96%.

1. Úvod

V kruzích jak laické, tak i odborné veřejnosti se často diskutuje o stavebnictví a jeho značném ekonomickém významu pro Evropskou unii. Podívejme se proto na některá konkrétní data, která pro dané téma publikoval Evropský statistický úřad Eurostat či další zdroje. Uvádí se, že stavebnictví v zemích sedmadvacitky zaměstnává 9 % populace a každoročně přispěje přibližně 6 % do hrubé přidané hodnoty [1, 2]. Z dlouhodobého hlediska lze v rozvoji tohoto oboru sledovat téměř neustále pozitivní trend, který kazí pouze roční klopýtnutí během pandemie nemoci Covid-19. Dokládá to například tzv. relativní index produkce ve stavebnictví, který stoupl mezi lety 2015 až 2022 o bezmála 15 % [2]. Ještě jasněji hovoří data o velikosti plochy využitelných podlaží budov, pro něž byla v daných letech vydána stavební povolení. Zatímco v roce 2015 se v zemích EU jednalo o přibližně 307 mil. metrů čtverečních, o sedm let později tento údaj vzrostl na téměř 387 mil. V České republice došlo ve stejném období k nárůstu z původních 5,6 na 8,1 mil. metrů čtverečních [3]. Pro všechny uvedené veličiny zatím nejsou k dispozici loňská data.

U plochy nově povolovaných budov ještě chvíli zůstaňme. Dle Eurostatu se jedná o data s kódem [PSQM], která sčítají využitelnou podlahovou plochu budov [CPA_F41001_41002]. Týkají se obytných jednobytových, vícebytových, nebytových a kancelářských domů [3]. Mimo jiné z nich lze vyčíst, jak si v kontextu evropského průměru vede Česká republika. Vzhledem k různě početné populaci jednotlivých států by bylo nespravedlivé vzájemně srovnávat absolutní čísla. Proto byly velikosti zmiňovaných podlahových ploch vztaženy *per capita*. Výsledky přehledně prezentuje Obrázek 1. Ukázalo se, že vyjma roku 2020 stavebnictví v obou případech

téměř stejným tempem rostlo. Rozpaky může vyvolat výsledek z roku 2022, který zaostal za rokem předcházejícím. Jakým směrem se bude ubírat blízký vývoj, to naznačí až další aktualizace dat. Každopádně z hlediska dlouhodobějšího horizontu lze pozorovat stabilně pozitivní trend. Pro Českou republiku ale bohužel stále platí, že je o desítky procent pozadu za evropským průměrem.

Obrázek 1: Plocha využitelných podlaží nově povolených budov, průměr v EU a výsledek České republiky.

Na druhé straně ale nesmíme zapomínat, že je rozmach každého průmyslového odvětví doprovázen jednak zvýšenou spotřebou surovin a dále i produkcí odpadu. V posledních letech lze na úrovni EU pozorovat celkovou roční spotřebu surovin v rozmezích 6,5 až 7,0 bilionů kg a produkci odpadu kolem 2,3 bilionů kg [4]. V obou případech je trend opět rostoucí. Z dat o produkci odpadu lze filtrovat údaje týkající se minerálního odpadu ze stavebnictví [W121], kterému v EU počínaje rokem 2018 sumativně náleží vždy přes cca 0,3 bilionů kg. Jak dále dokládá Obrázek 2, průměrný český občan ročně stojí za vznikem více než 600 kg tohoto druhu odpadu, čímž jde velmi těsně po boku průměrnému Evropanovi [5].

Obrázek 2:

Z výše uvedených informací je zřejmé, že další pozitivní rozvoj stavebnictví kriticky závisí na dostupnosti surovin. Jak jsme již zmiňovali v březnovém čísle časopisu

Odpadové fórum [6], tyto ekonomické a další ekologické důvody daly již v 60. letech minulého století vzniknout novému komplexnímu oboru – cirkulární ekonomice [7]. Jejím hlavním cílem dodnes zůstává nacházet a aplikovat mechanismy třídění a opětovného využití jakéhokoliv odpadu. Zmiňovaná problematika po vlažném rozjezdu intenzivně nabírá na obrátkách, zejména pak v posledních dvou dekádách, kdy je řízena velmi přísnou legislativou EU. Pod hlavičkou Evropského parlamentu a Komise vznikla Směrnice č. 98/2008, která stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady v následujícím pořadí priorit: předcházení vzniku; příprava k opětovnému použití; recyklace; jiné využití (např. energetické); odstranění. Mimo to členským státům uložila od roku 2020 recyklovat nejméně 70 % odpadů [8].

2. Recyklace SDO Zavádění pokročilých technologií do třídění odpadu

Je zřejmé, že udržitelná materiálová dostupnost nejen ve stavebnictví závisí na míře a efektivitě recyklace odpadů. Pokud jde o ty ze staveb a demolic, na první pohled se může zdát, že je vše pořádku. Dokládá to opět Eurostat, který sdružuje data jednotlivých členských států EU o recyklaci odpadů. Do roku 2023 publikoval tzv. *recovery rate of construction and demolition waste*, tedy poměr mezi recyklovaným a vyprodukovaným stavebním a demoličním odpadem (SDO). Data ukazovala poměrně příznivé výsledky: evropský průměr se držel na úrovni 90 %, tedy s rezervou splňoval povinnou 70% limitní hranici. Pokud se ovšem slibnými výsledky nenecháme uchlácholit a podíváme se hlouběji do minulosti, zjistíme, že se tato hodnota nijak významně nezlepšila už od roku 2010. Mimo to nesmíme zapomínat, že se řada zpětných využití SDO omezuje pouze na aplikace ve formě zásypů, násypů a dalších méně hodnotných konstrukcí, ve kterých je potenciál mnohých materiálů značně degradován (downcycling) [9].

Jedním ze zásadních předpokladů pro ještě vyšší využitelnost SDO a minimalizaci downcyclingu je přesné a efektivní třídění odpadu. Dvojnásob to platí pro různé stavební sutě, které typicky obsahují heterogenní směs betonu, keramických výrobků a nečistot. Jak uvádí systém VISOH Ministerstva životního prostředí ČR, co do objemu jsou stavební netříděné sutě druhé v pořadí za zeminami a šterky [10].

3. Zavádění pokročilých technologií do třídění odpadu

Požadované přesné a efektivní třídění odpadu musí být opřeno o automatické systémy rozpoznávání jednotlivých materiálových fragmentů. Tyto technologie začaly nacházet uplatnění již na přelomu 80. a 90. let minulého století. Zprvu byly nasazovány pro třídění tuhých a komunálních odpadů. Jejich základ tvořila optická čidla, spektroskopy, X-ray senzory, termokamery ad. Tato sensorika na pásových linkách klasifikovala odpady a předávala zjištěné analogové informace robotickým tříděčům [11].

Další posun přinesl rozmach digitálních technologií. V 90. letech se začaly prosazovat principy počítačového vidění a strojového učení, které odborníci vyvíjejí dodnes. V obou případech se jedná o metody, které se na základě obrazových dat učí rozpoznávat jednotlivé materiály v podstatě tak, jak by je identifikoval sám člověk. Hodnotí barvu, strukturu, texturu a další charakteristiky. Oproti lidským smyslům jsou ale schopny pracovat rychleji a s výrazně většími objemy dat [12, 13].

4. Obrazové technologie

Ačkoliv se ukazuje, že obrazové technologie dosáhly v přesnosti třídění odpadu svého maxima, tj., jejich spolehlivost klasifikace se zastavila na cca 90 %, a z ryze fyzikálních důvodů již nemůže být významně překonána, stále se těší značnému zájmu jak z řad výzkumných vědeckých týmů, tak i aplikační sféry. Nabízí totiž výborný poměr ceny k výkonu. Pro úplnou funkci postačí běžně dostupné RGB kamery s cenou v řádech jednotek tisíc Kč. Mimo to jsou velmi efektivní, protože snímají plochu o obsahu až několik tisíc cm². V jejich záběru se tak může paralelně objevit množina různých materiálů, aniž by kterýkoliv z nich procesu hodnocení unikl. Navíc pokud je současně použito více kamer ve vhodné konfiguraci, lze uplatnit principy stereoskopického snímání a pracovat tak nejen ve dvourozměrném poli, ale i s hloubkovými mapami. Kromě klasifikace dokáží i kvantifikovat zastoupení jednotlivých materiálů ve směsi i v rámci jednoho heterogenního vzorku.

Naopak omezujícím faktorem je citlivost na čistotu prostředí. Čochy objektivu nesmí být zaprášeny ani jinak znečištěny. Další nevýhodou je závislost na konstantních světelných podmínkách. Vztahuje se však na kamery pracující pouze ve viditelném světelném spektru [6, 14].

5. Využití více typů senzorů v sériovém řazení

Přesnost klasifikace ale lze zvýšit integrací dalších typů vzájemně se doplňujících senzorů. Ideálně těch, které rovněž pracují na jednoduchých fyzikálních principech a ze své podstaty tak nejsou příliš nákladné. Typickým zástupcem jsou silová hmotnostní čidla. Lze je snadno implementovat do pásových dopravníků recyklačních linek a doplnit tím informace sledované např. kamerami. Velmi účinné, ale podstatně dražší a technicky choulostivější jsou akustické senzory, které pomocí ultrazvukového reproduktoru vyšlou proti hodnocenému vzorku zvukový signál a za využití ultracitlivých mikrofónů snímají jeho odraz. Ze vztahu mezi parametry původního a odraženého zvuku lze nepřímou odvodit, na jaký materiál impulz dopadl. Ještě sofistikovanější jsou hyperspektrální kamery, které obdobně jako ty RGB hodnotí barvy vzorků, ovšem s oboustranným přesahem mimo viditelné spektrum. Samy o sobě tak dalece překonávají lidské smysly a zejména v kombinaci s ostatními uvedenými technologiemi mají potenciál při materiálové klasifikaci dosahovat absolutní přesnosti.

V tomto příspěvku se budeme zabývat pouze dvěma zástupci dostupných a současně robustních řešení: kamerami RGB v kombinaci s hmotnostním senzorem. Pokud by se měl čtenář zájem dozvědět více informací o testech dražších typů senzorů, odkážeme jej na naše starší studie zde: [14, 15].

6. Prototyp multisenzorové recyklační linky

Na fakultách stavební a elektrotechnické ČVUT v Praze je za podpory Evropské komise (projekt RECONMATIC, www.reconmatic.eu) vyvíjen prototyp recyklační multisenzorové linky na SDO. Základem linky je dopravníkový pás, který zajišťuje kontinuální přísun vzorků k sensorovému modulu a na trakčních válcích integruje hmotnostní čidla. Sensorový modul tvoří nosný rám, na kterém jsou osazeny hloubkové RGB kamery (Intel RealSense D405), ultrazvuková a v budoucnu i hyperspektrální čidla, viz Obrázek 3.

Jak již bylo řečeno, v tomto příspěvku se budeme věnovat pouze tandemu RGB kamer a hmotnostních senzorů. Dvojice kamer každému posuzovanému vzorku přiřazuje vizuální atributy (barva, textura, entropie). Díky jejich vzájemně kolmé pozici lze snímat obraz ve dvou rovinách a rekonstruovat tak trojrozměrný model. Díky kombinaci s hmotnostním senzorem tak lze snadno získat informaci o objemové hmotnosti každého sledovaného materiálu.

V rámci popisovaného experimentu byly hodnoceny dvě obrazové informace. První z nich je tzv. *průměrný gradient intenzity*, $\bar{\nabla}_i$. Zjednodušeně řečeno se jedná o indikátor stochastického vzoru povrchu, který definuje jeho hrubost. Barva a její intenzita v tomto případě nehrají žádnou roli. (ii) Druhá veličina, kterou označujeme jako *relativní intenzitu modré barvy*, $\overline{I_{blue}}$ naopak přehlíží textury povrchu a soustředí se pouze na barvy. Určuje poměr mezi odstíny modré k průměrnému jas snímku (18% šedá barva, $\overline{I_{gray}}$). Kromě těchto dvou veličin lze samozřejmě hodnotit celou řadu dalších, např. Shannonovu entropii nebo intenzitu zelené či červené barvy [15].

Obrázek 3: Prototyp recyklační linky.

Ze získaných informací je sestaven sloučený vektor vysoko-dimenzionálních příznaků. Efektivní využití multimodálních informací v klasifikační úloze totiž vyžaduje nejen jejich sběr z různých senzorů, ale také následné logické slučování. Samotný proces fúze kombinuje informace z jednotlivých senzorů za využití unikátních parametrů typických pro každý analyzovaný vzorek. Tímto přístupem jsou eliminovány nepřesnosti a informační mezery. Informační vektory jsou následně podrobeny algoritmu rozhodovacích stromů (Decision Trees) s gradientním posilováním (Gradient Boosting) a vícevrstevnými perceptrony (Multilayer Perceptron). Algoritmus následně vybírá z databáze naučených materiálů ten s nejvyšší shodou. Výsledkem je klasifikace s přiřazenou mírou přesnosti.

7. Posuzované vzorky

V rámci pilotních experimentů bylo posuzováno celkem 10 materiálů anorganického i organického původu, které se typicky vyskytují ve směsných stavebních sutích. Zástupce silikátových anorganických materiálů představovaly beton, pórobeton, MVC malta, keramické dlaždice a cihly. Organické materiály byly reprezentovány expandovaným polystyrenem a smrkovým dřevem. Materiály ležící přes obě kategorie byly zastoupeny sádrovláknitou deskou, sádrokartonem a asfaltobetonem.

8. Výsledky

Obrázek 4 ukazuje závislost průměrného gradientu a objemové hmotnosti vzorku. Přesná klasifikace materiálů je možná do té míry, do jaké jsou patrné hranice mezi jednotlivými shluky bodů. S absolutní přesností lze z dané skupiny materiálů rozlišit pouze expandovaný polystyren. V těsném okolí množiny jeho bodů se nevyskytuje žádný jiný materiál. Celkem jednoznačně lze určit sádrokarton, sádrovláknité desky, asfaltobeton, dřevo či pórobeton. Do jejich shluků ale nahodile pronikají i jiné materiály, které tak mohou být klasifikovány chybně. Ke značným průnikům dochází u malty, cihel, dlaždic a betonu. V tomto případě by bylo jejich určení velmi nepřesné. Na vině je jednak vzájemná podoba jejich textury a zároveň nepřesný výpočet objemové hmotnosti, případně vysoká kontaminace dalšími materiály s různou hustotou.

Obrázek 4: Vztah mezi průměrným gradientem intenzity a hustotou vzorku.

Obrázek 5 ilustruje závislost mezi relativní intenzitou modré barvy a objemovou hmotností vzorku. Ukázalo se, že v některých případech lze dosáhnout vyšší přesnosti klasifikace oproti hodnocení gradientu. Patrné je to např. u sádrovláknité desky. Hustota výskytu jednotlivých bodů se zvýšila a zároveň se v jejich okolí vytvořila izolovaná zóna, která usnadňuje určení hranice. Podobné, ovšem ne tak znatelné

zlepšení, lze pozorovat v případě cihly. Rozlišit dlaždice, beton a tentokrát i asfalt je ovšem obtížné.

Obrázek 5: Vztah mezi relativní intenzitou modré barvy a hustotou vzorku.

9. Závěr

Realizované experimenty prokazují, že je dále vhodné rozvíjet obrazové technologie při klasifikaci a třídění stavebního a demoličního odpadu, zejména pokud jsou využity v kombinaci s dalšími typy senzorů. Pro účely této studie jsme zvolili RGB hloubkové kamery v sériové konfiguraci s hmotnostními čidly. Obě technologie spojují nízké pořizovací náklady a technologicky robustní, a tedy spolehlivé provedení. Pro testování klasifikace bylo zvoleno celkem 10 anorganických i organických materiálů, které se typicky vyskytují ve směsných stavebních sutích. Prostřednictvím kamer byla hodnocena jejich intenzita modré barvy, průměrný gradient intenzity povrchu a trojrozměrné geometrické parametry. Díky kombinaci s hmotnostními čidly tak mohla být posuzována i objemová hmotnost.

Ukázalo se, že se průměrný gradient intenzity a relativní intenzita modré barvy jako určující kritéria při klasifikaci materiálů hodí spíše pro ty, jejichž objemová hmotnost nepřekračuje 1500 kg/m^3 . V takové případě použité technologie dosahují přesnosti 90 až 100 %. Naopak pro materiály s objemovou hmotností kolem 2500 kg/m^3 platí, že jejich povrchové veličiny vzájemně splývají a znemožňují tak jednoznačné určení. Pro tyto vzorky bude patrně vhodnější jiná kombinace posuzovaných veličin, např. intenzita červené barvy nebo Shannonova entropie, obě opět ve vztahu k objemové hmotnosti. Veškeré kombinace je nejprve nutné experimentálně testovat a na výsledcích trénovat klasifikační modely. V dalších krocích přijde na řadu i daleko sofistikovanější sensorika v podobě ultrazvukových a hyperspektrálních čidel.

10. Poděkování

Tato práce byla podpořena rámcovým programem Evropské unie Horizon Europe (výzva HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-11) na základě grantové dohody č. ~101058580, projektem RECONMATIC (Automatizovaná řešení pro udržitelné a oběhové hospodářství stavebních a demoličních odpadů). Dále děkujeme ČVUT v Praze za poskytnutí podpory v rámci grantové dohody č. SGS24/003/OHK1/1T/11 (Aplikace nových technologií pro zvýšení udržitelnosti stavebnictví).

11. Literatura

- [1] M. Norouzi, M. Chàfer, L. F. Cabeza, L. Jiménez, and D. Boer, "Circular economy in the building and construction sector: A scientific evolution analysis," *Journal of Building Engineering*, vol. 44, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.jobee.2021.102704.
- [2] Eurostat, "Production in construction – annual data."
- [3] Eurostat, "Building permits – annual data."
- [4] Eurostat, "Raw material consumption (RMC)."
- [5] Eurostat, "Generation of waste by waste category, hazardousness and NACE Rev. 2 activity."
- [6] J. Trejbal, V. Nežerka, and T. Zbírál, "Strojová revoluce při třídění SDO se blíží," *Odpadové fórum*, vol. 3, pp. 34–35, 2024.
- [7] T. Joensuu, H. Edelman, and A. Saari, "Circular economy practices in the built environment," *Journal of Cleaner Production*, vol. 276. Elsevier Ltd, Dec. 10, 2020. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.124215.
- [8] Evropský parlament a Rada, "Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008."
- [9] M. Škopán, "Recycled construction and demolition waste as one of the holders of the circular economy in construction industry.," in *Recycling 2020*, Brno: ARSM, 2020.
- [10] Ministerstvo Životního prostředí ČR, "Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady."
- [11] Z. Dong, J. Chen, and W. Lu, "Computer vision to recognize construction waste compositions: A novel boundary-aware transformer (BAT) model," *Journal of Environmental Management*, vol. 305, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.jenvman.2021.114405.
- [12] K. Özkan, S. Ergin, S. Işik, and I. Işikli, "A new classification scheme of plastic wastes based upon recycling labels," *Waste Management*, vol. 35, pp. 29–35, Jan. 2015, doi: 10.1016/j.wasman.2014.09.030.
- [13] W. Lu and J. Chen, "Computer vision for solid waste sorting: A critical review of academic research," *Waste Management*, vol. 142. Elsevier Ltd, pp. 29–43, Apr. 01, 2022. doi: 10.1016/j.wasman.2022.02.009.
- [14] T. Zbírál, V. Nežerka, J. Trejbal, M. Hužvár, and S. Vitek, "Pokročilé získávání datasetů pro přesnou klasifikaci stavebního a demoličního odpadu pomocí strojového učení," in *TVIP – Týden výzkumu a inovací pro praxi, konference Odpady ze a pro stavebnictví*, Hustopeče: České ekologické manažerské centrum, z. s, 2023.
- [15] V. Nežerka, T. Zbírál, and J. Trejbal, "Machine-learning-assisted classification of construction and demolition waste fragments using computer vision: Convolution versus extraction of selected features[Formula presented]," *Expert Systems with Applications*, vol. 238, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.eswa.2023.121568.